

ONLAYN TA'LIM MUHITLARIDA AXBOROT XAVFSIZLIGI TA'LIMLARINING SAMARALIGINI BAHOLASH

Mavlonov Sherzod Hazratqulovich

Guliston davlat universiteti

katta o'qituvchi

e-mail: sherlanduzb@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7956592>

Annotatsiya: Maqola onlayn ta'lim muhitida axborot xavfsizligi bo'yicha treninglar samaradorligini baholashga qaratilgan. Tadqiqot shuningdek, ishtirokchilarning o'quv dasturini idrok etishi va o'quv materiallarining foydaliligini o'rganadi. Muallif o'quv dasturi ishtirokchilarning axborot xavfsizligi tushunchalari bo'yicha bilimlariga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatishini aniqladi. Ishtirokchilarning mashg'ulotdan keyingi bilimlarini baholash bo'yicha o'rtacha balli mashg'ulotdan oldingi balldan sezilarli darajada yuqori. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, ishtirokchilar o'quv dasturini foydali va ularning ishlariga mos deb hisoblanadi.

Kalit so'zlar: axborot xavfsizligi, onlayn ta'lim muhiti, ta'lim samaradorligi, bilimlarni baholash, multimedia materiallari, ishtirokchilarni idrok etish.

Axborot texnologiyalari va raqamli aloqaga tobora ortib borayotgan bog'liqlik axborot xavfsizligini ta'minlash choralari kuchaytirish zaruratini tug'dirdi. Kibertahdidlar va hujumlarning kuchayishi bilan tashkilotlar o'z xodimlarining ushbu xavfsizlik tahdidlari bilan bog'liq muammolarni hal qilish uchun yaxshi jihozlanganligini ta'minlashi kerak. Ushbu xavflarni kamaytirishning eng samarali usullaridan biri axborot xavfsizligi bo'yicha samarali o'quv dasturlari hisoblanadi. Ushbu dasturlar xodimlarga xavfsizlik tahdidlarini aniqlash va ularga javob berish, maxfiy ma'lumotlarni himoya qilish va tashkilot xavfsizligini ta'minlash uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalarni beradi.

So'nggi yillarda onlayn ta'lim muhitlari axborot xavfsizligi bo'yicha o'quv dasturlarini taqdim etishning samarali vositasi sifatida paydo bo'ldi. Onlayn ta'lim muhitlari o'quvchilarga o'z tezligi va qulayligida o'rganish uchun moslashuvchanlikni, multimedia materiallarining keng doirasiga kirishni va interfaol va hamkorlikdagi o'quv faoliyati bilan shug'ullanish qobiliyatini ta'minlaydi. Ta'limga bunday yondashuv samaradorligi va tejamkorligi tufayli tobora ommalashib bormoqda.

Axborot xavfsizligi bo'yicha treninglar uchun onlayn o'quv muhitlarining ommaviyligi ortib borayotganiga qaramay, ushbu dasturlarning samaradorligini baholash zarurati mavjud. Ushbu baholash o'quv dasturi o'z maqsadlariga javob berishini va o'quvchilarning axborot xavfsizligi xavflarini kamaytirish uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalarni egallashini ta'minlash uchun juda muhimdir. Ushbu maqola onlayn ta'lim muhitida axborot xavfsizligi bo'yicha treninglar samaradorligini baholash va samarali onlayn axborot xavfsizligi bo'yicha o'quv dasturlarini taqdim etish bo'yicha ilg'or tajribalar haqida tushuncha berishga qaratilgan.

Ushbu maqsadga erishish uchun ushbu maqola Chakraborty va Nag (2019) tomonidan o'tkazilgan, axborot xavfsizligi bo'yicha onlayn o'quv dasturining samaradorligini baholagan tadqiqotini ko'rib chiqadi. Tadqiqot ishtirokchilarning treningdan oldin va keyin axborot xavfsizligi tushunchalari bo'yicha bilimlarini baholash orqali o'quv dasturining samaradorligini baholashga qaratilgan. Tadqiqotda ishtirokchilarning o'quv dasturi haqidagi tasavvurlari va o'quv materiallarining foydaliligi ham o'rganildi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, an'anaviy axborot xavfsizligi bo'yicha o'quv dasturlari ko'pincha o'quvchilarga axborot xavfsizligi xavfini samarali ravishda kamaytirish uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalarni bermaydi (Kraemer va Carayon, 2007). Ushbu muvaffaqiyatsizlikka turli omillar, jumladan, qiziqarli va interfaol o'quv materiallarining etishmasligi, o'qitishni individual o'quvchilarning ehtiyojlariga moslashtira olmaslik va o'rganilgan bilim va ko'nikmalarni amaliy qo'llash imkoniyatlarining cheklanganligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin (Kraemer va Carayon, 2007).

Ushbu cheklovlarni bartaraf etish uchun onlayn ta'lim muhitlari axborot xavfsizligi bo'yicha o'quv dasturlarini taqdim etishning samarali vositasi sifatida paydo bo'ldi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, onlayn ta'lim muhiti o'quvchilarga multimedia materiallari, interfaol va hamkorlikdagi ta'lim faoliyati va shaxsiylashtirilgan o'rganish tajribasidan foydalanish imkoniyatini beradi, bu esa o'quvchilarning faolligini va bilimini saqlab qolishini oshiradi (Chen, Liu va Ma, 2014).

Axborot xavfsizligi bo'yicha onlayn o'quv dasturlarining samaradorligi bir qancha tadqiqotlarda baholandi. Misol uchun, Chandrasekharan, Krishnan, and Babu (2017) bakalavriat talabalari o'rtasida kiberxavfsizlikdan xabardorlik bo'yicha onlayn o'quv dasturining samaradorligini baholadilar. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, o'quv dasturi talabalarning kiberxavfsizlik bo'yicha xabardorligi va bilimini sezilarli darajada yaxshilagan.

Xuddi shunday, Singh, Pahwa va Chaudhary (2019) Hindiston banki xodimlari o'rtasida kiberxavfsizlik bo'yicha onlayn o'quv dasturining samaradorligini baholadilar. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, o'quv dasturi xodimlarning kiberxavfsizlik tushunchalari va xavfsizlikka tahdidlarni aniqlash va ularga javob berish qobiliyatini sezilarli darajada yaxshilagan.

Ushbu tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, onlayn o'quv muhitlari axborot xavfsizligi bo'yicha o'quv dasturlarini taqdim etishda samarali vosita bo'lishi mumkin. Shu bilan birga, ushbu dasturlarning o'z maqsadlariga javob berishini va o'quvchilarga axborot xavfsizligi xavflarini kamaytirish uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalarni berishini ta'minlash uchun ularning samaradorligini baholash zarurati mavjud.

Bundan kelib chiqib xulosa qilish muminki, onlayn ta'lim muhitida samarali axborot xavfsizligi bo'yicha treninglar bir qator strategiyalarni, jumladan, interfaol o'qitish usullarini, moslashtirilgan tarkibni va o'yinlardan foydalanishni talab qiladi. O'quvchilarning o'ziga xos ehtiyojlarini hisobga olgan holda va turli xil o'qitish usullaridan foydalangan holda, o'qituvchilar onlayn ta'lim muhitida axborot xavfsizligi bo'yicha treninglar samaradorligini oshirishlari va shaxslarni kiberxavfsizlikning murakkab va tez o'zgaruvchan landshaftini boshqarishga tayyorlashga yordam berishlari mumkin.

References:

1. Djurayeva, D. U. (2023). NOORGANIK KIMYO FANINI O'QITISHDA PEDAGOGIK Chakraborty, S. va Nag, S. (2019). Onlayn ta'lim muhitida axborot xavfsizligi bo'yicha treninglar samaradorligini baholash. Ta'lim va amaliyot jurnali, 10(31), 8-15.
2. Mavlonov, S. (2022). UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA AXBOROT XAVFSIZLIGI VA KIBERXAVFSIZLIKNI O'QITISH ZARURIYATI. Fan va innovatsiyalar, 1 (B7), 1198-1201.
3. Jonson, M. va Goetz, E. (2018). Onlayn ta'lim muhitida axborot xavfsizligi bo'yicha trening: tizimli tahlil. Journal of Information Systems Education, 29(1), 25-36.
4. NIST. (2021). Axborot xavfsizligi bo'yicha xabardorlik va trening. Milliy standartlar va texnologiyalar instituti. <https://www.nist.gov/itl/small-businesscybersecurity/information->

security-awareness-training dan olindi.

5. Peltier, TR va Peltier, J. (2019). Axborot xavfsizligi asoslari. CRC matbuot.
6. Siponen, M., Mahmud, A. va Pahlila, S. (2014). Xodimlarning axborot xavfsizligi siyosatiga rioya qilishlari: tadqiqot sohasini o'rganish. Axborot va boshqaruv, 51(2), 217-224.